

**Конституционно-правовые основы организации органов
исполнительной власти Республики Узбекистан**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506416>

Muhiddinov Nodir

*The Specialized Branch of
Tashkent State University of Law
Department of State and Legal sciences*

Muhiddinov Nodir

*Специализированный филиал ТГЮУ
преподаватель кафедры
Государство и юридические науки*

Аннотация: *В этой статье была предпринята попытка подробно разъяснить исполнительную власть, то есть Кабинет Министров, министерства Премьер-министра и приравненные к нему государственные органы, организации и учреждения, основные задачи, конституционные основы статуса и были внесены предложения.*

Ключевые слова: *исполнительная власть, Кабинет Министров, местное самоуправление, правительство, исполнительная власть, губернатор, администрация, управление экономикой.*

Исполнительная власть – это отдельная самостоятельная ветвь системы государственной власти, которая направлена на конкретные цели в решении вопросов политического, экономического, социального, культурного и духовного развития страны в целях обеспечения реализации Конституции и законов, государственных программ, решений парламента, нормативно-правовых актов глава государства, Организующий, издающий приказы, в целях обеспечения конституционных прав и свобод граждан и создания благоприятных условий для дальнейшего повышения благосостояния населения страны путем действий с должной осмотрительностью при осуществлении оперативно-исполнительной деятельности, в рамках своих полномочий, ее осуществления на всей территории или в определенном административном- территориальной единицей страны является. [1]

Основа развития любого государства, гарантия его последовательного развития определяется достаточным наличием в нем необходимой правовой базы, а также ее качеством, а также правовой грамотностью населения страны и другими факторами. На основании статьи 11 Конституции Республики

Узбекистан предпринимается широкий комплекс мер по реализации принципа разделения трех ветвей государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. В частности, принятие стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы положило начало качественно новому этапу в рациональной реализации полномочий системы государственной власти и повышении эффективности ее деятельности.

Главы XX-XXI Конституции Республики Узбекистан направлены на регулирование деятельности органов непосредственной исполнительной власти. Эти конституционные нормы были дополнительно усовершенствованы в новой редакции закона Республики Узбекистан "О Кабинете Министров Республики Узбекистан", принятого 10 декабря 2019 года [2], и в постановлении Кабинета Министров, утвержденном Постановлением 242 от 25 марта 2019 года [3], в постановлении Республики Узбекистан о законе "О местном.

Организация органов исполнительной власти в нашей стране мы пришли к выводу, что конституционно-правовую базу следует изучать в следующем порядке. Конституционно-правовые основы организации Кабинета Министров как высшего органа исполнительной власти, местных исполнительных органов, осуществляющих исполнительную власть на местах. Исходя из этого, мы рассмотрим конституционно-правовую базу органов исполнительной власти.

В иерархии норм, определяющих правовой статус Организации Кабинета министров, Конституция занимает главное место. Несмотря на то, что деятельность правительства гораздо более обширна и важна, его деятельность закреплена в нашей Конституции одной статьей, а именно статьей 98.

Конституция определяет основные функции, полномочия, права Кабинета министров, а также обязанности премьер-министра в общем виде:

- ❖ отвечает за разработку и реализацию программ по эффективному осуществлению экономической, социальной, финансовой, денежно-кредитной политики, развитию науки, культуры, образования, здравоохранения, а также других секторов экономики и социальной сферы;

- ❖ осуществляет меры по защите экономических, социальных и иных прав и законных интересов граждан;

- ❖ координирует работу государственных и хозяйственных органов управления и обеспечивает руководство, контроль за их деятельностью в соответствии с процедурой, установленной законом;

- ❖ Обеспечивает исполнение законов Республики Узбекистан, решений Олий Мажлиса, указов, постановлений и распоряжений Президента Республики Узбекистан;
- ❖ Верховное Собрание Республики Узбекистан ежегодно представляет доклады по наиболее важным вопросам социально-экономической жизни страны;
- ❖ Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституции и законами Республики Узбекистан.

Кабинет министров является коллегиальным органом, и в его состав входят Премьер-министр Республики Узбекистан, его заместители, министры, Главы государств и глава правительства Республики Каракалпакстан. В последующие годы формирование Кабинета министров приняло более демократичный вид. Согласно статье 98 Конституции Республики Узбекистан кандидат на пост Премьер-министра Республики Узбекистан приглашается в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан политической партией, набравшей наибольшее количество депутатов на выборах, или несколькими политическими партиями, набравшими наибольшее количество голосов количество депутатов.

"Президент Республики Узбекистан предлагает кандидатуру на должность Премьер-министра рассмотреть и утвердить палатам Олий Мажлиса Республики Узбекистан в десятидневный срок после рассмотрения.

Кандидат на пост премьер-министра в Верховном Собрании Республики Узбекистан представляет программу действий Кабинета Министров на ближайшую и долгосрочную перспективу при рассмотрении и утверждении своей кандидатуры.

Кандидатура нового премьер-министра предлагается Президентом Республики Узбекистан для внесения в палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан для рассмотрения и утверждения после соответствующих консультаций с фракциями всех политических партий в Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Кандидатура премьер-министра считается утвержденной за него в случае голосования более половины от общего числа депутатов законодательного собрания Олий Мажлиса Республики Узбекистан и членов Сената.

В случае двукратного отклонения Олий Мажлисом кандидатуры на пост Премьер-министра Президент Республики Узбекистан назначает исполняющего обязанности премьер-министра и распускает Верховное Собрание Республики Узбекистан.

Члены Кабинета Министров Республики Узбекистан утверждаются Президентом Республики Узбекистан по представлению Премьер-министра"[5]

Согласно статье 102 Конституции Республики Узбекистан, областные, районные и городские акиматы в зависимости от их принадлежности к представительной и исполнительной власти. Аким области и города Ташкента назначается на должность и освобождается от должности президентом Республики Узбекистан в соответствии с законом.

Хокимы районов и городов назначаются и освобождаются от должности хокимом соответствующей области и утверждаются соответствующим Кенгашем народных депутатов. Хокимы районов городов назначаются и освобождаются от должности хокимом соответствующего города и утверждаются городским кенгашем народных депутатов.

Хокимы городов, подчиненных районам, назначаются и освобождаются от должности хокимом района и утверждаются районным кенгашем народных депутатов.

Губернатор области, района, города является Высшим должностным лицом территории, одновременно возглавляет представительную и исполнительную власть соответствующей территории. Аким области, мэр города Ташкента подотчетны президенту Республики Узбекистан и Совету соответствующих народных депутатов. Губернатор района, города подотчетен перед высокопоставленным губернатором и Советом соответствующих народных депутатов.

Совет народных депутатов и аким выполняют общие для области, района и города задачи социально-экономического развития, исполнения законов на местах, решений палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, документов, принятых президентом Республики Узбекистан. Узбекистан и Кабинет Министров, решения, обеспечивает участие в управлении районами и городами [6]", как определено. Из этой нормы следует, что органы местного самоуправления также непосредственно участвуют в исполнении законов. Действия, связанные с основным исполнением, обеспечивают губернатор и его заместители, в то время как советы народных депутатов разрабатывают программы и планы, направленные на социально-экономическое развитие территории в процессе реализации представительской функции, и контролируют их выполнение. Рассматривая формирование советов путем выборов, многие считают, что это не связано с осуществлением их деятельности. Однако тот факт, что деятельность советов возглавляет губернатор, а также решения, принимаемые советами, в основном направлены

на обеспечение исполнения законодательства, опровергает вышеуказанное мнение. Взаимосвязь между деятельностью правительства и органами местного самоуправления настолько взаимосвязана друг с другом, что невозможно представить исполнительную структуру без этих органов местного самоуправления.

В заключение можно сказать, что в нашей стране настало время принять закон, регулирующий деятельность органов государственного управления, их систему, состав, назначение их руководителей, а также взаимоотношения министерств, государственных органов и других государственных органов с Олий Мажлисом, Кабинетом Министров. На наш взгляд, было бы целесообразнее, если бы были приняты законы "Об органах государственного управления Республики" и "об органах хозяйственного управления Республики".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Конституционное право: учебник А.Х.Саидова, М.Х.Рустамбаева, О.Хусанова и др.: Комплексная печать, 2019. - 525 с.
2. Закон Республики Узбекистан "О Кабинете Министров Республики Узбекистан" (новая редакция), принятый 29 августа 2003 г. // Вестник Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., №5-6, статья 38
3. Собрание законодательных актов Республики Узбекистан, 2005 год, статья 7, статья 55.
4. Бюллетень Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., статья 9, 320
5. Конституция Республики Узбекистан // Бюллетень Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994, Статья 1, пункт 5.
6. Закон Республики Узбекистан "О местной государственной власти" // Вестник Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 год, № 9, статья 320